

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

*Иқтисодиёт фанлари***SHARIPOV Sherzod Shavkatovich***Biznes va tadbirkorlik Oliy maktabi**Mustaqil izlanuvchi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051670>

O‘ZBEKISTONNING RAQAMLI IQTISODIYOTIDA YOSHLARNING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yoshlarning rolini o‘rganadi. Raqamli iqtisodiyot bugungi dunyoda tobora muhim va nufuzli bo‘lib bormoqda va uning rivojlanishida yoshlar asosiy rol o‘ynaydi. O‘zbekiston yoshlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasida salmoqli salohiyatga ega. Xususan, iqtisodiyotni raqamlashtirish, startaplarini yaratish, dasturiy maxsulotlar ishlab chiqish va innovatsion ishlanmalarda faol ishtirok etmoqda. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yoshlarning roli zamonaviy dunyoda taraqqiyot va raqobatbardoshlikka intilishning ajralmas qismidir.

Kalit so‘zlar: yoshlar, taraqqiyot, raqamli iqtisodiyot, O‘zbekiston, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsiyalar, startaplar, dasturiy maxsulotlar, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, inkubatorlar, akseleratorlar, raqobatbardoshlik.

ШАРИПОВ Шерзод Шавкатович*Высшая школа бизнеса и предпринимательства**Независимый исследователь*

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА РОЛЬ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется роль молодежи в развитии цифровой экономики в Узбекистане. Цифровая экономика становится все более важной и влиятельной в современном мире, и молодежь играет ключевую роль в ее развитии. Молодежь Узбекистана обладает значительным потенциалом в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В частности, активно участвует в цифровизации экономики, создании стартапов, разработке программных продуктов и инновационных разработок. Роль молодежи в развитии цифровой экономики в Узбекистане является неотъемлемой частью стремления к прогрессу и конкурентоспособности в современном мире.

Ключевые слова: молодежь, развитие, Цифровая экономика, Узбекистан, информационные и коммуникационные технологии, инновации, стартапы, программные продукты, финансовая поддержка, инкубаторы, акселераторы, конкурентоспособность.

SHARIPOV Sherzod Shavkatovich
Higher School of business and entrepreneurship
Independent seeker

IN THE DIGITAL ECONOMY OF UZBEKISTAN ROLE OF YOUTH

ANNOTATION

This article explores the role of youth in the development of digital economy in Uzbekistan. The digital economy is becoming increasingly important and prestigious in today's world, and young people play a key role in its development. Youth of Uzbekistan has significant potential in the field of information and communication technologies (ICT). In particular, it is actively involved in the digitization of the economy, the creation of startups, the development of software products and innovative developments. The role of young people in the development of the digital economy in Uzbekistan is an integral part of the pursuit of progress and competitiveness in the modern world.

Keywords: youth, development, digital economy, Uzbekistan, ICT, innovation, startups, software products, financial support, incubators, accelerators, competitiveness.

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy jamiyat hayotida mustahkam o‘rin olgan, davlat va xalqaro iqtisodiyotning turli jabhalariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Jahon tendensiyalari bilan hamohang bo‘lishga intilayotgan O‘zbekiston raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratib, bu jarayonga yoshlarni faol jalb etmoqda.

O‘zbekistonda yoshlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim o‘rin tutmoqda. Ayni paytda yoshlar AKT sohasida salmoqli salohiyatga ega. Internetning mavjudligi va mobil qurilmalarning keng qo‘llanilishi tufayli yoshlar zamonaviy raqamli vositalardan kundalik hayotda faol foydalanmoqda. Bu ularga yangi texnologiyalarni osonroq o‘zlashtirish va ularni turli sohalarida samarali qo‘llash imkonini beradi.

O‘zbekiston yoshlari ham iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarida faol ishtirok etmoqda. Ular o‘zlarining startaplarini yaratadilar, dasturiy mahsulotlar, mobil ilovalar va veb-saytlarni ishlab chiqadilar. Yoshlar o‘zlarining ijodiy g‘oyalari va AKT ko‘nikmalari orqali raqamli iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga turtki bo‘lmoqda. Ular xizmatlar va mahsulotlar sifatini oshirishga, davlat, biznes va fuqarolar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar jarayonlarini soddalashtirishga yordam beradi.

Davlatimiz rahbari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yoshlarning o‘rni muhimligini e‘tirof etib, ularning faolligini qo‘llab-quvvatlamokda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yil 11 aprel kuni yoshlarga oid siyosat sohasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi [1].

Masalan, birgina o‘tgan yilning o‘zida yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun 4 trillion so‘m miqdorida kreditlar ajratilib, 150 mingta loyiha ishga tushirildi, 325 ming ish o‘rni yaratildi. 43 ming gektar ekin maydoni ajratilib, 435 ming nafar yoshlar ish bilan ta‘minlandi. 32 mingdan ortiq kishi subsidiyalar hisobidan asbob-uskunalar, asboblar va kompyuterlar sotib oldi [2].

O‘zbekistonda yosh tadbirkorlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash hamda ularning loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun shart-sharoit beruvchi maxsus inkubator va akseleratorlar yaratilgan. Bu yangi ish o‘rinlari yaratilishiga xizmat qilmoqda va mamlakat iqtisodiy o‘shini rag‘batlantirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PF-6079-son Farmoni iqtisodiyot sohasida qilinishi kutilayotgan hamda ayni vaqtda qilinayotgan o‘zgarishlar natijasidir [3].

Ma'lumot o'rnida, 2022 yilning yanvar-sentyabr oylarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) xizmatlarining yalpi ichki mahsulot (YAIM)dagi ulushi 1,8 foizni tashkil etgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 2021 yilning mos davrida 1,7 foizni tashkil etgan edi. 2022 yilning yanvar-noyabr oylarida axborot va aloqa sohasida yangi tashkil etilgan korxonalar soni 2 423 tani tashkil etgan [4].

Yosh tadbirkorlarni, ayniqsa, elektron tijoratni qo'llab-quvvatlash bo'yicha turli chora-tadbirlar va dasturlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-apreldagi "Yoshlar ishlab chiqarish-tadbirkorlik zonalarini faoliyatini tashkil etish, shuningdek, yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5088-son qarori ijrosi doirasida yoshlarning ishlab chiqarish va tadbirkorlik faoliyati zonalarini, shuningdek, Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etildi [5].

Yoshlar sanoat-tadbirkorlik zonalarida startaplarni tashkil etish, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va innovatsiyalarni ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Mazkur zonalarda yosh tadbirkorlar innovatsion, import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga oid investitsiya loyihalarini joylashtirishlari mumkin.

Yosh tadbirkorlarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, to'qimachilik va poyabzal sanoati, kimyo va farmatsevtika sanoati, oziq-ovqat sanoati, elektrotexnika va mashinasozlik sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish, hunarmandchilik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kabi turli sohalaridagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun imtiyozli kreditlar ajratilmoqda.

Yosh tadbirkorlar jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladigan kreditlar shartlariga kredit summasi 100 000 AQSH dollaridan oshmaydigan, 7 yilgacha muddat va milliy valyutadagi kreditlar uchun 14 foiz, xorijiy valyutadagi kreditlar uchun 3 foiz miqdorida foiz stavkalari kiritilgan [6].

Loyiha summasi belgilangan miqdordan oshsa, ortiqcha qismi uchun kredit tijorat banklari tomonidan ajratiladi.

Kredit olish uchun yosh tadbirkorlarga ikkita variant taklif etiladi: kredit summasining 50 foizigacha, lekin 500 million so'mdan ko'p bo'lmagan miqdorda Davlat kafolati, shuningdek, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi mablag'lari, shuningdek sug'urta polisi. kreditlarni to'lamaslik xavfidan yiliga 2% asosida tashkilotlar [7].

Yoshlar sanoat zonalaridagi bino va inshootlardan foydalanganlik uchun tadbirkorlarga davlat mulki uchun belgilangan eng kam ijara to'lovidan oshmaydigan stavkalarda ijaraga berish imkoniyati taklif etiladi. Shuningdek, tadbirkorlar lizing asosida yillik 14% stavkada binolarni sotib olishlari mumkin, bunda dastlabki to'lov bino qiymatining 10 foizini tashkil qiladi [8].

O'zbekistonda sanab o'tilgan chora-tadbirlar va dasturlar bevosita raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bilan bog'liq. Raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarish jarayonlari, xizmatlar ko'rsatish va biznes boshqaruvini takomillashtirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan. Quyida sanab o'tilgan chora-tadbirlar raqamli iqtisodiyotdagi o'zni:

- Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarini: Bu zonalar innovatsiyalar va startaplarni, shu jumladan raqamli texnologiyalarga asoslanganlarni targ'ib qiladi. Yosh raqamli tadbirkorlar ushbu hududlardan o'z loyihalarini joylashtirish, raqamli mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish va ishlab chiqarish uchun foydalanishlari mumkin.

- Imtiyozli kreditlar: Yosh tadbirkorlarga, jumladan raqamli iqtisodiyotda ishlayotganlarga imtiyozli kreditlar berish ularning loyihalarini moliyalashtirishga yordam beradi. Bunga raqamli platformalar, ilovalar, onlayn xizmatlar va boshqa raqamli yechimlarni ishlab chiqish va ishga tushirish kiradi.

- Hukumat kafolatlari va kredit sug'urtasi: Davlat kafolatlari va kredit sug'urtasini qo'llab-quvvatlash yosh tadbirkorlar uchun xavfni kamaytiradi, ayniqsa, innovatsiyalar va yangi biznes modellari noaniq bo'lishi mumkin bo'lgan raqamli iqtisodiyotda. Bu qo'shimcha himoyani ta'minlaydi va tadbirkorlarni raqamli loyihalarini amalga oshirishga undaydi.

- Binolarni ijaraga berish va ijaraga berish: binolarni imtiyozli shartlarda ijaraga olish va ijaraga berish imkoniyatini taqdim etish raqamli infratuzilmani rivojlantirishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotdagi yosh tadbirkorlar ushbu binolardan o'zlarining raqamli startaplari, innovatsion markazlari va tadqiqot laboratoriyalarini yaratish va rivojlantirish uchun foydalanishlari mumkin.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar va dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu tashabbuslar qatorida yoshlar ishlab chiqarish va tadbirkorlik zonalarini tashkil etish, imtiyozli kreditlar va davlat kafolatlarini taqdim etish, binolarni ijaraga berish va ijaraga berishni rag'batlantirish, raqamli sohada ish beruvchilarga ijtimoiy soliqni qaytarish kabilar kiradi.

Bunday chora-tadbirlar yosh tadbirkorlar va innovatorlarga yangi raqamli mahsulotlar, platformalar va xizmatlar yaratish orqali raqamli iqtisodiyotga kirish imkonini beradi. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish va raqamli texnologiyalarga sarmoya kiritishni rag'batlantirish raqamli kompaniyalarning o'sishi va malakali mutaxassislarni jalb qilish uchun qulay muhit yaratadi.

O'zbekiston raqamli iqtisodiyotning muhimligini tan oladi va mintaqada innovatsiyalar markaziga aylanishga intiladi. Mazkur chora-tadbirlar va dasturlarning amalga oshirilishi iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, mamlakatimiz raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilmoqda. Raqamli iqtisodiyot O'zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishi va kelajakda farovonlikni ta'minlashning asosiy omilidir.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. <https://president.uz/ru/lists/view/6145>
2. <https://president.uz/ru/lists/view/6145>
3. Knowledge, Worldly. "YANGI O 'ZBEKISTON MA'RIFATPARVARI." (2023): 27-29.
4. <https://stat.uz/uz/>
5. <https://lex.uz/docs/-5383002>
6. <https://finlit.uz/uz/articles/credit/new-youth-business/>
7. <https://finlit.uz/uz/articles/credit/new-youth-business/>
8. <https://lex.uz/uz/docs/-5383002>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz